

REVISTA

4 - 2009

Mjekësore

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

REVISTA MJEKËSORE

NR. 4-2009

TIRANË 2009

Agron DOGJANI e bp:
Trauma dhe hematoma retroperitoneale 83

TRAJTESA

Skerdi PRIFTI e bp:
Trajtimi endoskopik i trupave te huaj ne ezofag. 104

Andi KORAQI e bp:
Viruset shkaktare te influences. 112

Valbona ALIKAJ e bp:
Rrugët e kujdesit për femijet dhe adoleshentet me probleme të shëndetit mendor. 122

Julian XHUXHA e bp:
Historiku i anesteziës dhe evoluimi i saj në Shqipëri. 131

TRAUMA DHE HEMATOMA RETROPERITONEALE.

Agron Dogjan* Gentian Zikaj*

* Spitali ushtarak qëndror universitar (SUQU),
Qendra kombëtare e traumës (QKT).

SUMMARY

TRAUMA AND RETROPERITONEAL HEMATOMA.

Introduction

Retroperitoneal hematoma is associate complaint in almost of patients with politrauma and it is associated with high morbidity and mortality rates. The aim of this study is to do present causes, klinik, diagnosis and their treatment.

Material and method

The study has a retrospective character and it has been realized within a period of time 01/07/-30/11/2006. This study consists of 30 cases all patients admitting and treating in National Trauma Center, which belongs to University Central Military Hospital.

Results

Records of 30 consecutive patients treated in this time with post-traumatic retroperitoneal hematomas (RH) were studied. 25 patients with RH followed blunt injury and 5 were due to penetrating trauma. Overall mortality was 22%. Pelvic RH was 44% almost uniformly associated with pelvic fracture. Blunt RH in other locations was associated with major visceral or vascular

RÉSUMÉ

TRAUMA ET HÉMATOME RETROPERITONEAL

Introduction

Le hémotome retroperitoneal est plainte d'associé dedans presque des patients avec le politrauma et il est associé aux taux élevés de morbidité et de mortalité. Le but de cette étude est de faire les causes actuelles, le klinik, le diagnostic et leur traitement.

Matériel et méthode

L'étude a un caractère rétrospectif et on l'a réalisé au cours d'une période 01/07/-30/11/2006. Cette étude se compose de 30 caisses tous les patients admettant et traitant au centre de trauma national, qui appartient à l'hôpital militaire central d'université.

Résultats

Les disques de 30 patients consécutifs ont traité dans ce temps avec les hématomes retroperitoneal(RH) poteau-traumatiques (RH) ont été étudiés, 25 patients présentant le RH suivi émoussent des dommages et 5 étaient dus au trauma pénétrant. La mortalité globale était 22%. Le RH pelvien était 44% presque uniformément lié à la rupture pelvienne. Le RH émoussé dans

injury in half the patients and was the cause of death in five. 71% patients were observed and 28% patients who did not respond to conservative treatment and they were operated. 40% of RH due to blunt and penetrating trauma had visceral or vascular injury requiring operative correction. The worst prognosis was associated with RH from automobile accidents and pedestrian injuries.

Conclusion

In conclusion, utmost effort should be paid in order to maintain the stability in pelvic hematomas. "Paking" teknik can be life saving.

In the patients that underwent operation, opening pelvic hematoma may cause the bleeding enter into uncontrollable stage.

In the central retroperitoneal hematomas, as the cause is generally big vessel injuries, urgent hematoma exploration is recommended.

An approach should be adopted, considering that kidneys and vessels may cause lateral hematomas as well.

d'autres endroits a été associé aux dommages viscéraux ou vasculaires principales dans la moitié des patients et était la cause du décès dans cinq. on a observé des patients de 71% et les patients de 28% qui n'ont pas réagi au traitement conservateur et ils ont été actionnés, 40% de RH devant émuousser et le trauma pénétrant ont eu des dommages viscéraux ou vasculaires exigeant la correction effective. Le plus mauvais pronostic a été associé au RH des accidents d'automobile et des dommages piétonniers.

Conclusion

En conclusion, le plus grand effort devrait être payé afin de maintenir la stabilité dans les hématomes pelviens. Le teknik de « Paking » peut être sauvetage.

Dans les patients qui ont subi l'opération, l'ouverture du hématome pelvien peut causer le saignement entrent dans l'étape incontrôlable.

Dans les hématomes retroperitoneal centraux, comme cause sont généralement les grands dommages de navire, exploration pressante de hématome sont recommandés.

Une approche devrait être adoptée, considérant que les reins et les navires peuvent causer les hématomes latéraux aussi bien.

Hyrja:

Retroperitoneumi (RP) është një hapësirë e gjërë prapa peritoneumit e cila mbështjellë (Fig -1):

Vazat e mëdha si A.abdominale dhe V.cava dhe degët e tyre;

Organet e tilla solide si pankreasi, renet dhe gl.suprarenale;

Organet kavitare (të cilat kanë një ose më shumë pjesë të tyre të pa mbështjellë nga peritoneumi) si ezofagu, duodeni, ureteri, vezika urinare, colon ascedent dhe descendent;

Kolona vertebrale, muskujt spinal dhe pelviK.

Fig-1-Anatomia e hapësirës Retroperitoneale.

Kirurgët të cilet merren me traumën gjatë ndërhyrjeve kirurgjike shpesh hasen me hematoma dhe gjak të freskët në këtë hapësirë. Pavarësisht përparimeve në fushën e teknologjisë mjeksore dhe të teknikave kirurgjike, hematomat retroperitoneale (HRP) të shkaktuara nga Traumata penetrante (TP) dhe të mbyllura të abdomenit (TMA) si dhe të politraumatizuar në përgjithësi, ato ngelen akoma një ankh i vërtetë për kirurgët.

Edhe në ditet e sotme megjithë përparimet në fushën e mjekësisë ka akoma pika të pasigurta në diagnozën dhe në trajtimin e saj sepse ndëhyrjet në këto regjione, sidomos në atë pelvik paraqesin shumë vështirësi, gjë që e bën vendimin për ndërhyrje shumë delikat.

Kur HRP eksplorohehen gjithmone ka një rrezik që ato të rikthehen në hemorragji të pandalueshme.

Nëse pacienti paraqet dëmtime në shumë organe, ai kërkon edhe trajtim kompleks. Në pacientet me HR është konstatuar një shkallë e lartë vdekshmërie që varion nga 18-60%(1,2).

Shkaku kryesor i vdekjeve është:

Hemorragjia masive, e cila nuk mund të vihet nën kontroll.

Infeksionet

Fr.pelvike që shoqërojnë HRP.

Qëllimi:

Qëllimi i këtij studimi është të saktësojë dhe të sqarojë shkaqet dhe nivelin e vdekshmërisë të rasteve me HRP.

Materiali dhe metoda:

Të dhënat janë nga 30 pacientë të politraumatizuar me hematoma retroperitoneale që janë paraqitur në urgjencën e politraumës në QKT pranë SUQU në Tiranë nga peridha 01/07/-30/11/2006. Për këtë periudhë studimi megjithëse e shkurtër janë pasur parasysh këto të dhëna si:

1. Moshë e pacientit.
2. Lloji i traumës.
3. Stabiliteti hemodinamik.
4. Qëndrimi në spital.
5. Lloji i trajtimit (konservativ apo kirurgjikal).
6. Tipi i operacionit.
7. Organet e dëmtuara.
8. Shkalla e mortalitetit (e cila u përlllogarit me vonë).

Diagnoza

Prania e shenjës TURNER (shih fig.2;3) e cila konsiston në praninë e ndryshimit të ngjyrës në blu në të kuqe të erret në dy regjionet lumbare dhe në pjese të trungut si rezultat i katabolizmit të hemoglobinës është mjaft domethënëse për praninë e një HRP.

Fig 2- Ekimosa ne flangun dex, shenja TURNER

Fig 3- Ekimosa ne flangun dex, shenja TURNER

Diagnoza e të gjithë pacientëve u realizua me anë të:

1. ECHO abdominale(Fig -4).

Fig. 4- ECHO abdomeni ku shihet HRP ne nivel te bifurkacionit te a.abdominale qe shtrihet ne regjionin pelvik

2. CT abdominale(Fig -5,6,7,8):
jane perjashtuar 3 pacientë të cilët kishin dëmtime të rënda cerebrale. 18 pacientë u operuan. Në të gjithë pacientët është realizuar ECHO abdominale. 15 paciente është realizuar ECHO dhe CT abdominale.

Fig 5-CT ku shihet HRP dhe likid pleural bilateral

Fig 6- CT abdomeni ne nivel te L1 shihet HRP me shtrirje dex qe perfshin Ren.dex dhe V.cava inferior.

Fig 7-CT abdomeni pa kontrast ku shihet HRP

Fig 8-CT abdomeni pa kontrast ku shihet HRP qe shtrihet ne regjionin pelvik

3. LPD nuk është realizuar në pacientë të cilët ishin të diagnostikuar me ECHO dhe CT abdominale, por edhe për rezultatet fals pozitiv dhe fals negativ nuk konsiderohet si një metode e zgjedhur në HRP.
4. Rë-ografi bacini, colone et toraxi edhe realizuar në të gjitha rastet me politrauma.

5. Angiofrania është realizuar vetëm në 3 raste me dëmtime penetrante të cilat ishin me instabilitet hemodinamik por me reanimimin e nevojshëm u arrit të bëhej lokalizimi i vazes së dëmtuar.

HRP klasifikohen në 3 regjione (Fig -9): sipas SELIVANOV(3):

- I. Regjioni central (Zona I).
- II. Regjioni Lateral (Zona II).
- III. Hematoma pelvike (Zona II).

Fig-9-Klasifikimi i HRP sipas Selivanov

	Nr.pac ne observim (n= 30)	Nr.pac qe u operuan (n=18)
Tipi i traumes		
Traume e mbyllur	25	13
Traume penetrante	4	4
PAZ	1	1
Lokalizimi i hematomes		
Hematome pelvike	9	4
Hematome laterale	4	2
Hematome centrale	8	8
Hematome pelvike dhe centrale	9	4

Pasqyra 1. Tipi dhe lokalizimi i HRP sipas zonave.

REZULTATET

Nga 30 pacientë të përfshirë në studim 24 pacientë (80%) ishin meshkuj dhe 6 pacientë (20%) ishin femra (grafiku I).

Mosha mesatare, të cilët luhaten nga 11-68 vjeç, ishte 34. Shpërndarja moshore e pacientëve të marrë në studim është:

Mosha 0-14 vjeç 2(7%), mosha 14-40 vjeç-14(46%), mosha mbi 40-14(47%)(fig-4). HRP në 25(83%) të rasteve

shkaktohen nga TMA në 5(17%) të rasteve nga TP(Tab-3). Në total pjesa

me e madhe shkaktohet nga: AA(58%),RNL(17%),

GMF(11%),GMF(11%),PAZ(3%)(Tab-4,5,6). Per te vlersuar gjendjen hemodinamike te pacientit ne ardhje u morr ne konsiderate *formula ALLGÖWER* qe merr si vlersim raportin PULS/TA nga ku vlera N(normale) = 0,5, Potencialisht i rrezikuar (instabilitet hemodinamik) = 1,0.Shok hemorragjik = 1,5. Nga studimi rezulton qe kemi 27% te rasteve me stabilitet hemodinamik,30% e rasteve me instabilitet hemodinamik dhe ne 43% te raseve me shok hemorragjik(Tab-7).

Ne studim rezulton se 18(60%) e rasteve iu nenshtruan ndërhyrjes kirurgjike dhe 12(40%) e rasteve u trajtuan konservativisht(Grafiku VII).Përsa i përket kohës së kryerjes së ndërhyrjes pas traumes i kemi grupuar: ne 0-2 oret e para kemi ne 28% te rasteve,pas 2-6 oresh ne 17% te rasteve,pas 6-24 oreve ne 33% te rasteve dhe pas 24 oresh ne 22% te rasteve (Grafiku VIII).

Persa i perket shperndarjes se HRP sipas lokalizimit sipas SELIVANOV vërehet qe HRP te zones se I ,II dhe te III-te jane me 27%,13% dhe me 30% te rasteve aje qe bie ne sy eshte qe ne pjesen me te madhe te rasteve kemi nje kombinim te me shume se dy zonave te demtuara si me poshte: demtime te kombinuara te zones se I+II ne 10% te rasteve,ato te zones se II+III-te ne 13% te rasteve dhe ne kombinimet ne mes zones se I+III-te ne 7% te rasteve(Grafiku IX).

Ne studimin tone rezulton se demtimet shoqeruese te organeve ne HRP kemi këtë shperndarje si Lieni(21%), hepari(14%), pankreasi(6%) ,renet(17%), diafragma(3%),duodeni(6%),stomaku (3%),coloni dhe Z.holle nga (8%), vezika urinare ne (11%) dhe uretra ne (3%) te rasteve. Ketu ne kemi pershkruar demtimet si te vetme, por kemi konstatuar qe demtimet jane te kombinuara neme shume se ne nje organ apo te disave se bashku, ashtu si eshte vete edhe politrauma(Grafiku X). Ne grafik vërehet qe:demtimet e organeve zones se I(Difr, hep,lien,pankreas, stomak etj) zene vend te pare me me 62% ndersa ato te te zones se II + III-te me 38%.

Ne vleresimin ISS (Injury Severity Score)per te gjithë paciente ne studim ishte 26.4 +/- 14.

Ndersa ato qe nuk mbijetuan ISS ishte 37.6 +/-12.

VDEKSHMëRIA ishte 22%

Demtimet kockore që janë shoqeruese ne HRP kanë shperndarje me frakturë bacini,colone,brinjesh dhe ektremiteteve me keto perqindje 32,6,46,16%.(grafiku XI).Ne grafik duket qarte qe: fr. brinjeve dhe kolones zë vend të pare me 48%, ndërsa demtimet e bacinit vend te dyte me 32%, gjë e cila flet per demtime me te medha te zones se I apo kombinime ne mes te disa zona siq ndodh rendom ne politraume. Ne studim vërtetohet qe demtimet e vazave te medha (GrafikuXII), janë shkak kryesor i HRP dhe vdekjeve.Demtimet vazale zene 12(40%) te rasteve ku kemi demtime te a.abdominale(16%),a.renale (16%),a.mezemteriale(16%), a.iliake (25%) , v.cava (25%).

Ndersa ne demtimet e Vazale ato qe bien ne sy janë se:demtimet e a.abdominale ishin vdekjeprurëse ndersa ato te v,cava ishin 2/1 ku ne nje rast u krye ligature, ne nje tjetër riparim parësor dhe ne nje tjetër nuk u arrit baypas pasi i semuri beri ekzitus.

Ne demttimeve te A iliake ne 2 raste u be lig a.iliake pas demttimeve me thike ne regj.gluteal pas arteriografise.

Ndersa ne demtimet renale eshte kryer nefrektomi detriment e organeve zones se I(Difr, hep,lien,pancreas, stomak etj) zene vend te pare me me 62% ndersa ato te te zones se II + III-te me 38%. (grafiku XIII).Vdekshmeria ne total ishte 22%(Grafiku XIV,XV),ndersa si pas zonave ato te zones se III te jane me te favorizuara.

Pacientet qe iu nenshtruan ndërhyrjes kirurgjike ishin ai kontigjent me instabilitet hemodinamik megjithë terapine reanimatore dhe hemotransfuzionet.

Keta paciente u monitoruan konservativisht dhe iu dhane 3.4(1-8)UI gjak si rregull per te realizuar nje stabilitet hemodinamik.

Ne kuptimin e dite qendrimit ne spital ajo ishte 8.1(8-15) ne rastet e trajtuara konservativisht dhe 12,4(8-22) ne rastet qe iu nenshtruan interventit.13 paciente mbijetuan pas operacionit.

Ne 5 paciente u arrit te behej hemostaze me ane te “packing” metode(POHLEMAN;PELVIC Clot:) (Fig 10,11,12).

Fig 10-Packing metode

Fig 11-Packing metode imazh

12-Anatomia e sistemit arterial te bacinit

Ne 3 paciente prej tyre nuk u eksploruara HRP pasi hemorragjia u mbajt nen kontroll, dhe me nje operacion te dyte u be heqja e kompresave tamponuese komprimuese te hemorragjise.

Ne 3 paciente qe iu nenshtruan nderhyrjes, kompresat u vendosen direkt mbi hematome dhe keshtu u pa se hematoma nuk u rrit dhe ketu operacioni perfundoi.

Ne nje pacient me demtim te V.cava inferior u be hapja e hematomes dhe u realizua reparimi i saj me autovene te v.safena (me ndihmen e nje kirurgu vaskular). Ne humbem 5 paciente pas nderhyrjeve kirurgjike per eksplorimin e HRP. Nga keta, 3 paciente kishin

HRP te zones se I-re me 2 demtim te a.abdominale, 1 kishte demtim te v.cava dhe nje pac me demt te a.iliake(Fig-12,9).

DISKUTIMI

HRP hasen ne demtimet abdominale dhe pelvike.HRP ne hapesiren retroperitoneale jane observuar ne 83% te pacienteve

me TMA dhe ne 17% te pacienteve me Traumave penetrante(4,5).HRP mbartin ne vetvete nje shkalle te larte vdekshmerie (18-33%) per shkak te demtimeve te tjera shoqeruese dhe te veshitresise se trajtimit te saj(3).

Ka shume opsione ne trajtimin e HRP qe verehen ne ecurine e traumave. Nje strategji per trajtimin e traumave merr ne konsiderate:

MOSHEN E PACIENTIT,

TIPIN E DEMTIMIT,

SEMUNDJET SHOQERUESE,

ORGANET E TJERA SHOQERUESE TE DEMTUARA

VEQANERISHT GJENDJA HEMODINAMIKE.

1. PERFORIMI HRP NE CAVITET

2. DHE PARAMETRAT HEMODINAMIK TE CILAT NUK JANE TE STABILIZUARA PERBEJNE NJE INDIKACION ABSOLUT PER INTERVENT.

Sipas HENAO raportohet qe vetem 13.3% e ketyre pacienteve ishin trajtuar konservativisht(4,5,6).Ne studimin tone 40% e pacienteve u trajtuan konservativisht.Ne shumicen e kohes pregatitja dhe arritja e stabilitetit hemodinamik e cila eshte nje kusht i domosdoshem per trajtimin konservativ,eshte e veshtire te arrihet.

Pacientet u monitoruan nga afer dhe cdo perpjekje u be per te ruajtur stabilitetin hemodinamik nderpermjet transfusioneve te gjakut dhe te likideve kur kjo eshte e nevojshme.

Ne studimin tone 60% pacienteve te diagnostikuar me HRP u operuan dhe shkalla e vdekshmerise ishte 22% dhe 5 nga keta qe u operuan vdiqen.Ne shumicen e rasteve shkak i vdekjeve ishte hemorragjia apo shoku hemorragjik.3 nga 5 pacientet e vdekur kishin demtime te vazave te medha me demtime organore shoqeruese.2 prej tyre vdiqen si pasoje e hemoragjise retroperitoneale ne regionin pelvic, te cilat nuk mund te viheshin nen kontroll.

Shumica e pacienteve 86% me HRP ishin si pasoje e TMA.Eshte gjithashtu e domosdoshme te verehen edhe organet e tjera shoqeruese te demtuara me HRP.

Ne studimin tone theksi u vu gjithashtu edhe ne shpeshtesine e demtimeve te organeve shoqeruese veçanerisht ne rastet e vdekjeve.Eshte e njohur tashme

qe niveli i vdekshmerise eshte me i larte ne pacientet me demtime multiorganore.

Trajtimet standarte te HRP te regjionit pelvik ne rastet me TMA nuk operohen kurre nese:

1. nuk kane perforacion intestinal,
2. demtime te vazave te medha,
3. hemorragji te vazhdueshme
4. kur hematomat nuk kane tendence rritje.

Ne pergjithesi rekomandohet ne te gjitha rastet me T.penetranre pasi ato jane te shoqeruara me demtime viscerale apo vazale.Megjithate akoma nuk ka nje konsensus per trajtimin konservativ apo operator te TP, sepse shume kirurge besojne se trajtimi konsevativ eshte i mundur ne te gjitha ato raste me tabllo klinike asimptomatike.

Ne studimin tone nga 18 pacientet e operuar me HRP vetem 5 ishte me TP.Stabiliteti hemodinamik eshte shume i veshtire te arrihet ne pacientet me HRP ose hemorragji aktive.Ne rastet me hemorragji aktive,HRP progresive me instabilitet

hemodinamin pavarsisht marrjes se hemotransfusioneve dhe likideve vene veshtiresi cdo kirurg te cilet ne rastet e tilla eshte e veshtire te vendosin mbi taktiken e trajtimit.

Pike shume e rendesishme e studimit tone ishte se pacientet qe ishin me HRP ne regjionin pelvik, te cilet vdiqen edhe pse u operuan per shkak te hemorragjise se pakontrollueshme,hemorragjia ne ata ishte ne nivelin e hemorragjise se padominueshme.

Ne studimin tone shumica e HRP ishin me lokalizim ne regjionin pelvik rreth 68,5%. Shumica e tyre jane shkaktuar nga demtimet e venave ne regjionin pelvik. Kirurget duhet te jene shume te kujdesshem ne te gjitha rastet me fraktura bacini te shoqeruara ose jo me hematuri.

Ne studimin tone diagnostikini me ane te LPD i HRP nuk eshte marre ne konsiderate per shkak te fals negativ apo pozitiv(7,8,9).

ECHO eshte nje mjet diagnostiki i thjeshte joinvazive i cili jep te dhena te sakta mbi HRP(10,11).

CT-scaner jep te dhena te rendesishme mbi diagnostikimin dhe lokalizimin e HRP pasi jep te dhena te plota mbi shtrirjen dhe evolucionini e saj ne pacientet stabel nga ana hemodinamike.

Me ane te aplikimit te presionit te komprimimit mbi pelvis hemorragjia mund te ndalet(12,13).

Nderhyrja kirurgjike eshte kryer ne paciente, qe megjithe reanimimin me gjak dhe likide kishin instabilitet hemodinamik. Ne pamundesi per te pasur rezerva te pafundme me gjak dhe nga nderlikimet e mundeshme pas dhenies masive te gjakut.3 nga keta paciente u operuan dhe u realizua *packing* metode ne regjionin pelvik. Ne hematoma qe ndeshen ne hapsiren retroperitoneale, e cila eshte nje hapsire e mbyllur, mund te aplikohet kompirmimi .

Mund te ndodhe qe pas hapjes se kesaj hapesire mund te kemi "chimney efekt" (efekti oxhak), qe do te thote se pas nderprerjes se komprimimit mund te jemi para nje hemorragjie te madhe vdekjeprurese.

Ne studimin 5 paciente te operuar vdiqen pas nderhyrjes.

Dhenia e ketyre te dhenave mund te jete nje ngushellim per te dy palet e kirurgeve qe jane per trajtim konservativ dhe kirurgjikal te hematomave retroperitoneale, pasi te dy mund te kene te drejte per taktiken e ndjekur.

Zgjedhja e taktikes operatore apo konsevative te trajtimit ne pacientet me HRP progresive edhte mjaft e veshtire per çdo kirurg pasi eshte shume e veshtirete dallosh stabilitetin hemodinamik ne te tilla raste.

Ateriografia dhe embolizimi jane metoda mjaft efektive per trajtimin e HRP me origjine arteriale te regjionit pelvik por mbetet molle e ndaluar per shume klinika(14,15). Ne vendin tone mundesite dhe kushtet per ta realizuar ate ngelet shpesh here nje luks per shkak te mungeses se infrastruktures ndihmese ne spitalet tona. Megjithate, ne raste te rralla perdorimi i arteriografise eshte mjaft domethenes per topizimin e hemorragjise. Me pas ligaturat e vazave te demtuara duhet te jene sa me selektive, por ato mund te realizohen vetem ne pacientet e stabilizuar nga ana hemodinamike.

Ne studimin tone jane perfshire 2 raste me lig te a.iliake te thelle, ku pacientet me hematome centrale te cilat shoqerohen me demtime te vazave te medha kerkojne nderhyrje kirurgjike urgjente, per shkak te rrezikshmerise se larte qe paraqesin, pasi ato shpesh shoqerohen me demtime te stomakut, duodenit dhe pankreasit.

PERFUNDIME

Ne te shumten e rasteve me HRP problematike paraqitet diagnostikimi i atyre me lokalizim pelvik, per shkak te problematikes diagnostikuese dhe trajtimit, i cili eshte ne varesi te disa faktoreve qe lidhen me;

1. llojin e traumes
2. moshen
3. infrastrukturen ndihmese
4. pranine e mjeteve diagnostikuese dhe trajtimin sa me adekuat
5. pranine e hemotransfusioneve te bollshme te cilat te lene kohe te

mendosh per tekniken e trajtimit, e gjithë kjo ne varesi te stabilitetit hemodinamik.

6. kjo e mbeshtetur nga nje ekip mjeksor i afte per te pritur traumen me te gjithë komponentet e saj ne mynyre bashkekohere.

Persa i perket HRP centrale te shoqerara keto me demtime te vazave te medha kerkojne eksplorim urgjent megjithe vdekshmerine e larte qe mbartin.

Ne rastet me HRP eshte mire te vezhgohet dhe te shihet prania e demtimeve te vazave renale te cilet kerkojne eksplorim urgjent.

Pacientet me HRP laterale nuk eshte e domosdoshme gjithmone te operohen.

BIBLIOGRAFIA

1. GRIECO, J, PERRY, JF JR *RETROPERITONEAL HEMATOMA FOLLOWING TRAUMA.* J TRAUMA 1979; 20: 716-33.
2. VELMAHOS GC, TOUTOUZAS KG., VASSILIU P, ET AL. *A PROSPECTIVE STUDY ON SAFETY AND EFFICACY OF ANGIOGRAPHIC EMBOLIZATION FOR PELVIC AND VISCERAL INJURIES.* J TRAUMA 2002; 53: 303-08.
3. SELIVANOV V., CHI H.S., ALVERDY JC, ET AL. *MORTALITY IN RETROPERITONEAL HEMATOMA.* J TRAUMA 1984; 24: 1022-27.
4. ALLEN RE, EASTMAN BA, HALTER BL, ET AL. *RETROPERITONEAL HEMORRHAGE SECONDARY TO BLUNT TRAUMA.* AM J SURG 1969; 118: 558-61. SCAND J TRAUMA RESUSC EMERG MED 2004; 12: 156
5. STEICHEN FM, DARGAN, EL, PEARLAN DM, ET AL *THE MANAGEMENT OF RETROPERITONEAL HEMATOMA SECONDARY TO PENETRATING INJURIES.* SURG GYNECOL OBSTET 1966; 123: 581-91.
6. HENAO F, ALDRETE JS. *RETROPERITONEAL HEMATOMAS OF TRAUMATIC ORIGIN.* SURG GYNECOL OBSTET 1985; 161: 106-16.
7. FELICIANO DV. *MANAGEMENT OF TRAUMATIC RETROPERITONEAL HEMATOMA.* ANN SURG 1990; 211: 109-23.
8. DE VRIES JE, VAN DER SLIKKE, W. *FALSE POSITIVE PERITONEAL LAVAGE DUE TO RETROPERITONEAL HAEMATOM.* INJURY 1980; 12: 191-93.
9. HUBBARD S, BIVINS BA, SACHATELLO C, ET AL. *DIAGNOSTIC ERRORS WITH PERITONEAL LAVAGE IN PATIENTS WITH PELVIC FRACTURES.* ARCH SURG 1979; 114: 844-46.
10. SHIH HC, WEN YS, KO, TJ, ET AL. *NONINVASIVE EVALUATION OF BLUNT ABDOMINAL TRAUMA: PROSPECTIVE STUDY USING DIAGNOSTIC ALGORITHMS TO MINIMIZE NONTHERAPEUTIC LAPAROTOMY.* WORLD J SURG 1999; 23:265-69.
11. LIU M, LEE CH, PANG FK. *PROSPECTIVE COMPARISON OF DIAGNOSTIC PERITONEAL LAVAGE, COMPUTED TOMOGRAPHIC SCANNING, AND ULTRASONOGRAPHY FOR THE DIAGNOSIS OF BLUNT ABDOMINAL TRAUMA.* J TRAUMA 1993; 35: 267-70.

12. FALCONE RA, LUCHETTE FA, CHOE A, ET AL. ZONE I RETROPERITONEAL HEMATOMA IDENTIFIED BY COMPUTED TOMOGRAPHY SCAN AS AN INDICATOR OF SIGNIFICANT ABDOMINAL INJURY. *SURGERY* 1999; 126: 608-14.
13. MILLER PR, MOORE PS, MANSEL, E, ET AL. EXTERNAL ILLUMINATION OR ARTERIOGRAM IN BLEEDING PELVIC FRACTURE: INITIAL THERAPY GUIDED BY MARKERS OF ARTERIAL HEMORRHAGE. *J TRAUMA* 2003; 54: 437-443.
14. STYLIANOS S. ABDOMINAL PACKING FOR SEVERE HEMORRHAGE. *J PEDIATR SURG* 1998; 33: 339-42.
15. KUSHIMOTO S, ARAI M, AIBOSH J. THE ROLE OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY IN PATIENTS REQUIRING DAMAGE CONTROL LAPAROTOMY. *J TRAUMA* 2003; 54: 171-76.
16. SAUERACKER AJ, McCROSKEY BL, MOORE EE, ET AL. INTRAOPERATIVE HYPOGASTRIC ARTERY EMBOLIZATION FOR LIFE THREATENING PELVIC HEMORRHAGE: PRELIMINARY REPORT. *J TRAUMA* 1987; 27: 1127-129.

REVISTA mjekësore

Design G. MUSA

Shtypur në shtypshkronjën ILAR